

РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ СУРДУПЕДАГОГИКИ – ИНКЛЮЗИВ С
ПОМОЩЬЮ ЭРГОНОМИКИ

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент Хикматулла Ташкентский государственный педагогический университет
имени Низами, dosent@mail.ru +998983053858

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856162>

Аннотация. Исследовательская работа посвящена цифрированию символов сурдопедагогика-инклюзив: знаков, букв, слов, текстов и т.д. в приобретения знаний с помощью эргономического моделирования, а также распознавание видео глазом и выражение жестикуляции с помощи манипулятора.

Ключевые слова: интеллектуальные системы, цифрирование, сурдопедагогика-инклюзив, распознавание символов, выражение, жестикуляция, моделирование, манипулятор.

Целью данной исследовательской работы является, распознавание символов с помощью видео глаза и выражение ее жестикуляцией с помощью манипулятора, в приобретения знаний у обучаемых сурдопедагогика-инклюзив.

По определению [1,2]: Эргономика – как наука, которая разрабатывается и создается для исследования разных областей науки, техники, а также образования. Она используется в: технических разработках/решениях, спорте, машиностроении, медицине, педагогике и т.д.

Эргономика – как наука исследования и преподавания.

Анализ и синтез процесса преподавания с учетом эргономики.

Установление логических и информационных взаимосвязей педагогической эргономики процесса обучения в вузах.

Системный подход ведения исследований задач в области эргономики преподавания.

Выбор методов, по которым ведутся расчеты эконометрических моделей эргономики преподавания.

Анализ полученных результатов исследований и предложений.

На сегодняшний день разработка разных интеллектуальных систем в области образования с_внедрением ее в учебный процесс_является актуальной задачей в исследовании качества приобретения знаний с помощью эргономики.

Все разрабатываемые системы независимо от вида обеспечений (технический, программный, математический, информационный, лингвистический и т.д.), они являются проблемно ориентированными для определенного класса задач. Потому что, пока разработка и создание любого вида искусственного интеллекта, для всего случая жизни и для выполнения всякого рода функций пока не разработана и невозможно.

Особенно разработка и создание интеллектуальных систем в области образования, т.е. сурдопедагогика-инклюзив является актуальным и необходимым процесса обучения в приобретении знаний всего мира.

В процессе образования, одним из проблем особенно в приобретении знаний, а именно в сурдопедагогике-инклюзив для обучения в специализированных школ интернатов

электронном виде с помощью видео глаза, которое запоминается/записывается в Базе Знаний.

В создании Базы знаний, необходимо:

- теоретически доказать каждую выполняемую функцию команд интеллектуальной системы с помощью математической логики, обосновать жизни способность такого подхода решения;

- практически реализовать ее выполнение с использованием специальных логических и условных операторов определенного алгоритмического языка и программное управление процессом обучения.

Но, разработка и создание Базы знаний, по своему предназначению и функционированию отличается от Банка Данных по своему строению и по принципу работы, где необходимо учесть: семантику выполнения команд, выбор команд, транслятор синтаксиса проектируемого языка и выполнение грамматических правил в диалоговом режиме, структуры управления системы языка, для локальных функций или задач. Проектируемая архитектура База Знаний формализуется и строится с помощью математической логики, потому что, она: структурно, логически и информационно должна быть взаимосвязанными в функционировании интеллектуальной системы.

Разработка и создание интеллектуальных систем в образовании является очень сложной и трудоёмкой работой, потому что, она связана с несколькими видами наук: лингвистики, педагогика, математика, моделирование, механика, механотроника, электроника, микроэлектроника, биоинженерия - распознавание (запаха, вкуса,), разделами педагогики, как: педагогика, педагогика – психология, спец-педагогика, т.е. сурдопедагогика-инклюзив, и т.д. А также ее осуществление с технической стороны (электроника (видео глаз, микропроцессор и др.), механика (механотроника, манипуляторы, роботы и др.) и др.), проектирование интеллектуальных систем, с использованием разных разделов математики и математических методов, «оживление» ее с помощью разных алгоритмических языков и информационного обеспечения.

РЕЗЮМЕ: Данная задача является проблемным, где еще необходимо:

- разработать эргономические модели исследования символов и букв в виде таблиц;
- распознавание символов и букв с помощью методом конечных элементов;
- создать математический модель определения/распознавания символов и букв методом конечных элементов;
- использование стандартных и нестандартных математических методов расчета качества приобретаемого знания обучаемых и т.д.

REFERENCES

1. Халдаров Х.А. Исследование чувствительности к внешним параметрам процесса обучения с помощью эргономики в приобретении знаний. «Янгиланаётган Ўзбекистонда хотин-қизларнинг илм-фан тараққиётидаги роли ва гендер тенглиги» мавзусидаги 1-ҳалқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами, 2-3 март, 2021. – Тошкент: “Tadqiqot”, 2021, 114-122 б.
2. Халдаров Х.А., Хасанов А.А. Искусственный интеллект в управлении качеством образовательных систем. Республика илмий-амалий конференция «Технология фанини

- Ўқитишда узвийлик ва узлуксизликни таъминлаш муаммолари», 2021, 31 май, Ташкент, ТДПУ, С. 172-177.
3. Халдаров Х. А. Управление процессом обучения в приобретении знаний с помощью эргономического моделирования. Меж. НПК «Место развития нового Узбекистана в области образования на международных исследованиях». МННИЦ по оценки качества обучения. Т.: 2022, С.71-78.
 4. Халдаров Х.А. Управление качеством процесса обучения в приобретении знаний с помощью эргономики. «Современное состояние технологии и искусственного интеллекта», НИИ развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, Сборник докладов Респ. НПК Самарканд, 26-27 октября, 2022, часть 1, с.318-323.
 5. Khaldarov H. A. Research of sensitivity to external parameters the learning process with the help of ergonomics in the acquisition of knowledge. Technical sciences № 1(2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2021-1>, volume 4, issue 1, p. 50-55.
 6. Халдаров Х.А., Мухамедова Х.Б. Искусственный интеллект в приобретение знаний в швейном деле с помощью эргономики. Респ. НПК с межд. участием «Цифровые технологии в инновационном образовании: проблемы и решения», Т.: ТГПУ, 24 май, 2022, с.525-530.
 7. Халдаров Х.А., Мухамедова Х.Б. Проектирование учебного класса с помощью искусственного интеллекта для приобретения знаний в профессиональном образовании. Респ. НПК с межд. участием «Цифровые технологии в инновационном образовании: проблемы и решения», Т.: ТГПУ, 24 май, 2022, с.531-535.
 8. Халдаров Х. А. Джамалидинова М.Б. Проектирование рабочего места технологического процесса шитья с помощью эргономики. In Volum 06 of European Journal of interdisciplinary TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION”, SCIENTIFIC JOURNAL, № 1, 2020/2, p.300-309.
 9. Халдаров Х.А., Джамалитдинова М.Б., Саттарова М.М. Создание рабочего места технологического процесса шитья с помощи эргономики. Респ. НПК «Paxta tozalash, to‘qimachilik, yengil sanoat,matbaa ishlab chiqarish texnika-texnologiyalarni modernizatsiyalash sharoitida iqtidorli yoshlarning innovatsion g‘oyalari va ishlanmalari»,» Т.: ТТИЛП, 2022, с. 275-277.
 10. Халдаров Х.А., Джамалитдинова М.Б. Цифровизация автоматизированного рабочего места – швей с помощью эргономики. Респ. НПК «Paxta tozalash, to‘qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish texnika-texnologiyalarni modernizatsiyalash sharoitida iqtidorli yoshlarning innovatsion g‘oyalari va ishlanmalari», Т.: ТТИЛП, 2022, с. 270-274.
 11. Халдаров Х.А., Джамалитдинова М.Б. Проектирование рабочего места технологического процесса шитья с помощи эргономики. Ж., Касб - хунар таълими. № 4, 2022, 144-150 б.
 12. Халдаров Х.А. Эргономика в образовании. XXVI Межд.НПК «ИННОВАЦИЯ-2022». Сборник научных статей, Ташкент, 59-61.